

INSON XARAKTERINI IFODALOVCHI LAQABLAR

Ibragimova Zamira Yuldashevna

filologiya fanlari nomzodi, dotsent Berdaq nomidagi Qoraqalpog'DU

zamira7070@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston o'zbek shevalarida odam ismlari bilan faol qo'llaniladigan laqablar va boshqa o'zbek shevalarida uchraydigan inson xarakteri bilan bog'liq laqablarni adabiy tildagi laqablar bilan qiyoslandi.

Kalit so'zlar: shaxs laqablari, faol laqablar, salbiy laqab, xarakter-xususiyatli laqablar.

Annotation: This article compares nicknames actively used with personal names in the Karakalpakstan Uzbek dialects and nicknames related to human character found in other Uzbek dialects with nicknames in the literary.

Key words: personal nicknames, active nicknames, negative nicknames, characteristic nicknames.

Аннотация: В данной статье сравниваются прозвища, активно используемые вместе с личными именами узбекских диалектах Каракалпакстана, а также прозвища, связанные с характером человека, встречающиеся в других узбекских диалектах, с прозвищами в литературном языке.

Ключевые слова: личность прозвищ, активные прозвище, отрицательные прозвище, характерные прозвище.

O'zbek xalqimizning bebaho ma'naviy boyligi milliy qadriyatlarimizni, milliy tafakkurini, turmush tarzini, urf-odatlarini haqida ma'lumot berib turadi. Sheva vakillari tilining o'ziga xos xususiyatlaridan biri uning tabiiyligida ko'rinadi. O'zbek tilshunosligida ilk bor taxalluslar va laqablar adabiyotshunoslik aspektida B.Qoriyev, R.Vohidovlar tomonidan o'rganilgan. Ushbu jihatdan o'zbek onomastikasida E.Begmatov, Y.Menajeyev, X.Azamatov, D.Abdurahmonov, F.Abdullayev, Sh.Nizamovalarning ilmiy ishlari tahsinga sazovordir. XX asrning 60-yillarida E.Begmatov o'zbek tilida kishi ismlari, familyasi, laqabi, nasabi va taxalluslarini entolingvistik, lingvistik jihatdan ilk bor keng doirada tadqiq qilgan[1:56]. Laqablar nazariy va amaliy jihatdan E.Begmatovning bir qator maqolalarida tadqiq qilinganligini nazarda tutib, ushbu maqolamizni Qoraqalpog'iston o'zbek shevalaridagi uchraydigan, ammo o'zbek adabiy tilida uchramaydigan laqablarga to'xtalishni lozim topdik. Qoraqalpog'iston o'zbek shevalarida kishi ismlari bilan faol qo'llaniladigan laqablar ko'plab topiladi. O'g'uz va qipchoq lahjalariga mansub

bo'lgan sheva vakillari bir-biri bilan muloqot jarayonida laqabini qo'shib murojaat qilish odat tusiga kirib qolgan. Ushbu maqolamizda Amudaryo tumani misolida laqablarni o'rganishga harakat qildik.

Laqab (arabcha). 1. Biror xususiyatga ko'ra, kishiga hazil qilib yoki masxaralab berilgan qo'shimcha nom. 2. esk. ayn. taxallus. 3. esk. ayn. familiya. 4. Hayvonlarga qo'yilgan nom[3: 492] – deb izohlangan.

Ma'lumki, laqab shaxs hayotining turli davrlarida unga odamlar tomonidan odamning turli xususiyati va sifatiga ishora qilib, beriladigan so'zdir. M.N.Chabanov ism, familia, ota-isi asosiy, laqab va taxallusini qo'shimcha nomlar kategoriyasiga kiritadi: "Laqab - bu norasmiy qo'shimcha nom bo'lib, jamiyatda bir kishini ikkinchisidan farqlashga xizmat qiladi"[4:51].

Laqab egasining salbiy xarakter va harakatini, yurish-turishidagi salbiy tomonini, kishilarning salbiy mashg'ulotini ko'rsatuvchi laqablar tipik xususiyatlarga ishora qiladi.

Qoqyr (Qo'qir) - gerdaygan, mag'rur, maqtanchoq hech kimni nazriga ilmaydi, boshqalarni nazariga ilmaydi, boshqalarni burni bilan ko'rsatadi[8:62]. (Amu. To'lqin OFY., Egam qo'qir).

Qo'qir so'zining yana bir fonetik varianti uchraydi:

Qaqay (Qaqay) - tikka qotib turmoq, tik holatda bo'lmoq[6: 270]. Ma'lumot beruvchining izohiga ko'ra: manman, o'ziga bino qo'ygan, hech narsani pisand qilmaydigan kabi ta'riflarni berdi. (Amu. To'lqin OFY., Hasan qaqay).

Kardi (Kardi) - ayn karillamoq. 2. ko'chma. ortiq darajada maqtanchoqlik qilmoq, ortiq darajada maqtanmoq, o'zini shunday holatda tutmoq[2:322]. Juda qo'pol odam bo'lgan. (Yo'ldosh kardi., Beruniy tumani)

Qaysar (Qaysar) - [arabcha-podshoh <lot. caesar< Caesar-Rim imperatori Gay Yuliy Sezar nomidan] 1.Ot Rum podshosi; umuman, podshoh, hoqon. Jahonning fотиhi Iskandar, Rum qaysari, qotil Chingiz. G'. G'. 2. Sft. Tutgan yerini kesadigan; o'jar, tixir, ters. 3. ko'chma. Kishi idorasiga bo'sunmaydigan; o'jar, asov. Qaysar tabiat [6: 218]. Inson xarakteriga nisbatan, qilgan hatti-xarakatiga ko'ra qo'yilgan. O'zining bilganidan qolmaydigan, qilgan ishi xato bo'lsa ham o'zinikini to'g'irlaydigan odamga ushbu laqab qo'shib aytilgan. (Amu. To'lqin OFY., Yo'ldash qaysar).

Chanach (Chanach) - quvonchdan o'ziga sig'may turgan odamga nisbatan qo'llanilgan. Xalq orasida shunday maqol ham bor: "Har qo'ltig'inda bir chanach". (Amudaryo tumani Kuyukko'pir OFY., Shukurullo chanach)

Vaysak (Vaysak) – hadeb vaysayveradigan, ko'p gapirishni yaxshi ko'radigan[4:436]. Ammo, bu laqab ko'p gapirgan uchun emas, balki ko'p ma'lumot

bilgani, dostonlar aytgani uchun. Notiq, nutqi yaxshi bo'lgani uchun shunday laqab olgan. (Amudaryo tumani To'liq OFY., Sobir vaysak)

Tash (Tosh) – yaxlit massa yoki bo'lak-bo'lak holda uchraydigan, suv kor qilmaydigan, qattiq, mo'rt tog' jinslarining umumiy nomi[5:159]. Amudaryo tumanida bunday laqabli odamga fikrida mustahkam turuvchi, o'z fikrida mustahkam qoluvchi. Fikrini hech kim o'zgartira olmagan odamga shunday laqab berilgan. Yana bir hududida bo'lsa ziqna, qitmir, chiqimga toshdek qattiq degan ma'noni bildirib, shunday odamga nisbatan ishlatiladi. (Amu. To'liq OFY., Quronboy tosh, Amu. Qitay OFY., Haytboy tosh).

Shayyr (Shoir) – arabcha she'r to'quvchi, yozuvchi. 1. She'riy asarlar yozadigan kishi. 2. Baxshi yoki oqinlar ismiga hurmat yuzasidan qo'shib aytiladigan so'z. 3. Gapdon, so'zamol, hozirjavob odam haqida[7:591]. Bu odam she'r yozmagan, lekin so'zlagan paytda so'zlarni qofiyaga solib gapirgan. Odamlarning bergan savollariga qofiyaga solib javob qaytargan. (Amudaryo tumani Qipchoq OFY., Orzugul shoir)

Yyshun (Uyshun) - odamlarni jamlab, ahil-inoq qilib boshqargan. Qarindosh-urug'ining og'zini biriktirib, bir ovul bo'lib yashagan va bugungi kunda "komonim"ga ham aylangan. (Amudaryo tumani bilan Turkmaniston chegarasi Uyshun ovul., Rajab uyshun) kabi.

Varlama (Vorlomo) – O'zbek tilining izohli lug'atida *vorillab* so'zi berilgan. Ravon va tez (suvning oqishi haqida). Taqlidiy so'zdan fe'l so'z turkumi, undan sifat so'z turkumi yasalgan. Bu laqabda so'z ko'chishining harakat o'xshashligi asosida metafora yo'li bilan ma'no ko'chgan. Varlama- barcha yangiliklardan xabardor bo'lgan, to'y-tomoshalarda, ba'zm-jamshidalarda to'lib-toshib gurgung berib, hammani og'ziga qaratadigan odam. (Amudaryo tumani Qipchoq OFY., Ochil varlama)

Xullas, laqablarni kishilarning o'zlari tanlamaydi, uni atrofdagi kishilar beradi. Iloji boricha kamsutuvchi laqablardan saqlanib, ularni ijobiy tomondan foydalanish lozim. Har bir so'z xalqimiz ehtiyojidan kelib chiqqan holda paydo bo'ladi.

REFERENCES

1. Бегматов Э. Ўзбек антропонимикаси. Тошкент. Фан. 1985 й. Б. 56
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2 жилд – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2017.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1 жилд – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2017. – Б. 436.
4. Mahmudov N. Xudoybegenov D. O'zbek tili o'xshatishlarining iuzohli lug'ati. Toshkent. Ma'naviyat 2013. 302-b.

5. Абдуллаев Ф. Ўзбек тилининг Хоразм шевалари –Тошкент: 1961й. Б. 62
6. Ibragimova Zamira, Matnazarova Fazilat (2022). THE HISTORY OF THE ORIGIN OF NICKNAMES AND THEIR DISTINCTIVE FEATURES IN DIALECTS Учредители: 3 № 02 (2022): ejedl.academiascience 65-69